

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI UCHUN USTUVOR BO'LGAN XALQARO REYTING VA INDEKSLARDA MAMLAKATLARNING O'RNINI YAXSHILASH STRATEGIYASI

¹Xolikov Ravshan Anvar o'g'li, ²Egamberdiyev Sardorxon Sobit o'g'li

^{1,2}ISFT instituti Aniq fanlar kafedrasida katta o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10142332>

Annotatsiya. Hozirgi kunda, O'zbekiston Respublikasida Oliy ta'lim sohasi ko'plab o'zgraishlarni boshidan kechiryapti. Davlatimiz tomonidan turli xil shart-sharoitlar yaratilmoqda. Masalan, Oliy o'quv muassasasini ochish hamda litsenziyaga ega bo'lish tartibi ancha soddalashtirildi. Shu tufayli yurtimizda xalqaro, xususiy hamda milliy universitetlar (institutlar) soni 199 taga yetdi. 2020-yil 31-dekabrda „Oliy ta'lim muassasalarida ta'lim jarayonlarini tashkil etish bilan bog'liq tizimni takomillashtirish chora tadbirlari to'g'risida“gi qarori asosida „Oliy ta'lim muassasalarida o'quv jarayoniga kredit-modul tizimini joriy etish tartibi to'g'risida“ nizom tasdiqlanganidan keyin HEMIS platformasi va undan tashqari har bir institutni o'zining o'quv platformasi yaratildi.

Kalit so'zlar: platforma, strategiya, xalqaro sheriklar, PR, rejalashtirish, reytinglar, xalqaro tajriba almashish, potensial.

O'zbekiston oliy ta'limining surati o'zgarib bormoqda va xalqaro universitetlari ko'proq e'tiborni jalb qilish uchun harakat qilmoqda. Ammo O'zbekiston universitetlarining ish jarayonini qanday yaxshilash haqida so'ralganda bitta bir umumiy javobga to'xtalish qiyin bo'lmoqda.

"Bizning farzandlarimiz eng yaxshi sharoitlarga munosib vatanparvar bo'ladi, deb ishonamiz", dedi O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyev. Shu qadar bo'lib o'tgan o'zgarishlar o'zini oqlamaganligi sababli, biz sizlarga yutuqli ta'lim strategiyasini taqdim qilmoqchimiz.

Strategik jarayonni rasmiylashtirish.

Xalqaro strategiya uchun muvaffaqiyatning birinchi kaliti bu strategiyaga ega bo'lishdir! Kompaniyalar, hukumatlar va nodavlat notijorat tashkilotlari singari, universitet ham o'z harakatlarini, qaysi sheriklar bilan va qanday faoliyat turlari uchun jamlashi kerakligini hal qilishi kerak.

Ta'lim va tadqiqot universitetning kuchli tahlil, mavjud munosabatlar va uning ixtiyorida bo'lgan vositalari bilan belgilangan vaqt ichida o'z maqsadlariga erishish lozim. Agar sizning universitetingiz xalqaro miqyosda bo'lsa, xalqaro reytingda o'z o'rningizni aniqlang va yuqoriroq pozitsiyaga olib chiqishni qanday amalga oshirishni yechimini o'ylang. Agar bunday bo'lmasa, strategiyangizni ilhomlantirishga yordam berish uchun turli reytinglarning xalqarolashtirish me'zonlarini o'rganing. Bugungi o'zgaruvchan, globallashtirilgan muhitda mustahkam to'rt (besh) yillik rivojlanish rejasini birinchi qiladigan ishimiz bo'lishi kerak.

Strategiya doirasini aniqlang

Rasmiy xalqaro munosabatlar an'anaviy ravishda ko'proq talabalar va o'qituvchilar almashinuviga qaratilgan. Hamkorlikdagi tadqiqotlar, qo'shma akademik dasturlarni ishlab chiqish va yetkazib berish, innovatsiyalar va tadbirkorlik va kompaniyalar bilan faoliyatni o'z ichiga olgan universitetning xalqaro rivojlanish ko'lamini kengaytiring.

Yuqori tajribali tashkilotlardan ma'lumot olish

Harakatni birgalikda amalga oshiring. Strategik jarayonga universitetning barcha vakillarini jalb qiling. Asos yaratish va o'qituvchilar, xodimlar, mahalliy va xalqaro talabalar,

bitiruvchilar, korporativ sheriklar, vazirliklar, diplomatlar va xalqaro sheriklardan ma'lumot so'rang. Quyidagi jarayondan keyin sizning universitetingiz (institutingiz) qanday yo'nalishda harakat qilishini tasavvur qilishingiz lozim.

Asosiy loyihalar va dasturlarni tanlang

Bu bosqichda birinchi bo'lib, o'zingiz uchun amalga oshirish kerak bo'lgan dasturlar va loyihalarni ro'yxatlarini tuzishingiz muhim bo'ladi va bu programmalar sizning yuqori reytingda turgan univertitetlarga (institutlarga) tanitishga xizmat qiladi. Strategik tadqiqot tashabbuslarini potensial sherik bilan taqqoslash, har doim hamkorlik yo'llarini o'rganishni boshlashning samarali usuli hisoblanadi.

Strategik vazifalarni aniqlang

Qiyin bo'lishiga qaramasdan, o'zingizga ko'proq ma'suliyatni olishga qo'rqmang. Imkon qadar vazifalarni ratsional differensiallashtirib, ishchi guruhlariga taqsimlang. Pastdan yuqoriga va yuqoridan pastga yondashuvni birlashtiring. Universitetning qaysi mamlakatlarda ta'sir ko'rsatayotganini bilish uchun manfaatdor tomonlarning ma'lumotlaridan, shuningdek universitetingizning mavjud ilmiy va ilmiy hamkorliklarini ishonchli tahlilidan foydalaning.

Keyin, sizning universitetingiz faol bo'lmagan, lekin ehtimol bo'lishi kerak bo'lgan mamlakatlarga diqqat bilan qarang. Sizning me'zonlaringiz tezkor iqtisodiy o'sish, talabalar sifati, tadqiqot natijalari va u yerda biznes yuritadigan mamlakatingizdagi yirik kompaniyalar soni bo'lishi kerak.

Strategik hamkorlikni takomillashtirish

Universitetlar ko'pincha yuzlab sheriklik bilan maqtanishadi, ammo qanchasi haqiqatan ham faol? Yetakchi universitetlar ko'pincha birgalikda moliyalashtiriladigan hamkorlikdagi tadqiqot loyihalari, o'qituvchilar va talabalarning harakatchanligi va qo'shma dasturlarga asoslangan intensiv hamkorlik uchun kamroq o'quv soat ajratiladi va shu sabab sherikliklar so'ni qisqartirmoqda.

Hozirgi muvaffaqiyatli munosabatlardan foydalanib, strategik sheriklarni tanlang. Maqsadli universitetlar sifat, tadqiqot natijalari, obro'-e'tibor va xalqaro targ'ibot nuqtai nazaridan tengdoshlar sifatida qaraladi. Rostgo'y bo'ling, past ketmang va osmonlarga uchib ketmang. Universitetning munosabatlarni qo'llab-quvvatlash imkoniyatlarini baholash orqali strategik sheriklar sonini aniqlang. Faqat chang to'playdigan shartnomalarni imzolamang!

Professional xalqaro jamoani tashkillashtirish

Uzoq muddatli istiqbol nuqtai nazaridan o'ylab, biz haqiqatdan natijaga ishlamoqchi bo'lsak, u holda eng yaxshi saviyali kadrlardan jamoa tuzib ularning har qanday xalqaro va milliy o'quv tajriba orttirish sinovlariga, ish safarlariga yuborishimiz uchun grantlar soni oshirilishi muhim.

Xorijiy talabalar va o'qituvchilar uchun sharoitlar yaratish

Xalqaro rivojlanish xarajat emas; bu investitsiya! Barcha byudjet imkoniyatlarini amalga oshirish uchun ushbu iboradan foydalaning. Jiddiy xalqaro rivojlanish jamoani yollash, sayohat xarajatlarini qoplash, sheriklik faoliyatini moliyalashtirish va xalqaro delegatsiyalarni qabul qilish uchun mablag' kerak bo'ladi. Talabalar va o'qituvchilar uchun sharoitlar yaratishning eng asosiy vazifasi bu turar joy bilan ta'minlash.

Aloqa harakatlarini kuchaytirish

Sizning porloq yangi xalqaro strategiyangiz universitet rektori va vasiylik kengashi tomonidan tasdiqlangandan so'ng, ichki va tashqi aloqalarni va PRni kuchaytiring. Ichki tomondan, strategiyani shakllantirishga yordam berganlar so'zni butun universitet bo'ylab

tarqatishga yordam berishlari kerak. Strategiya hujjatingizni ochadigan tezkor missiya bayonotini hamma bilishi kerak.

Strategiyani targ'ib qilish uchun ichki yo'l xaritasini yarating. Tashqi tomondan sheriklar, matbuot va jamoatchilikni rejalaringiz to'g'risida xabardor qilish uchun xalqaro strategiyaning maxfiy bo'lmagan versiyasini nashr eting. Eski veb-saytni yangilang va xalqaro konferensiyalar, uyushmalar va boshqa tadbirlarda faol bo'ling. Xulosa qilib aytganda, dunyoga taniqli brend bo'lishga harakat qiling.

Keyingi to'rt (besh) yillik bosqichni rejalashtiring

O'lchanadigan natijalar vaqt talab etadi va xalqaro strategiyalar juda tez o'zgartirilmasligi kerak. Yangi imkoniyatlarni e'tiborsiz qoldirmaslik kerak, lekin izchil bo'lishi lozim. Strategiyangizning ikkinchi bosqichini ishlab chiqish birinchi bosqichning boshidan boshlanadi. Dastlabki, maqsadlarga erishganingizda, siz o'zingizning muassasangizning xalqaro targ'ibotini qonuniy ravishda kengaytira olishga, ya'nada obro'li sheriklarga ega bo'lishga intiling, yangi mamlakatlarni o'rganing va ya'nada o'lkan loyihalarni amalga oshiring.

Bir kuni rejasi bir yillik taktik jarayon nafaqat o'quv mashg'ulotlar bilan o'tishi lozim. Balki, qo'shimcha darsliklar soatlari va to'garaklari bilan to'la bo'lishi shart. Loyiha rahbarlari yo'lida shubha, tushunmovchilik va qiyin savollar bilan duch kelishi bor gap, ammo bularning barchasi universitetning asosiy qadriyatlari va vakolatlariga moslashtirishga yordam beradi.

Olingan strategik asos hamkasblarga qulaylik yaratadi, chunki bu ularga o'z maqsadlarini belgilashga va umumiy xalqaro maqsadiga mos keladigan qarorlar qabul qilishga yordam beradi. Agar to'g'ri bajarilgan bo'lsa, sizning xalqaro strategiyangiz olqishlanadi va sizning akademik hamjamiyatingiz ikkinchi bosqichda ishlashdan ko'proq xursand bo'ladi. Bu sizning universitetingizning butun dunyo bo'ylab ta'sirini oshirishga qaratilgan harakat deb qaraladi.